

Pertinence de la théorie des Parties Prenantes dans la réalisation du diagnostic du Modèle de Développement au Maroc

Relevance of stakeholder theory in carrying out the diagnosis of the Development Model in Morocco

Auteur 1 : FOUGUIG Nada

FOUGUIG Nada : Professeur assistant à la FSJES Ain Chock Casablanca
FSJES Ain Chock Casablanca, Maroc
Nada.fouguig@etu.univh2c.ma

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : FOUGUIG .N (2022) « Pertinence de la théorie des Parties Prenantes dans la réalisation du diagnostic du Modèle de Développement au Maroc », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 11 » pp: 510-536.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6579482

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Le Maroc recèle d'atouts indéniables lui permettant d'aspérer à une ambition de développement économique et social dynamique.

Ces atouts sont liés en premier lieu à son histoire, sa position géographique, son ancrage africain et son appartenance aux grandes civilisations méditerranéennes.

La richesse de ses ressources naturelles, de son capital humain et immatériel, et de ses valeurs culturelles dispose le Maroc à s'engager dans un processus d'autocritique du modèle de développement ancien et à construire un nouveau modèle centré sur la satisfaction des besoins de la population marocaine.

Le pays s'est lancé dans une dynamique nouvelle dans laquelle se sont engagées l'ensemble des parties prenantes. La décision prise montre bien que l'État et la société ont la conviction d'œuvrer ensemble pour créer des conditions favorables capables d'enclencher un processus de développement au profit des citoyens.

Dans ce contexte, notre intervention consiste à étudier le nouveau modèle selon l'approche de la théorie des Parties Prenantes.

Mots clés : NMD, partie prenante, développement, État, Société

Abstract

Morocco has undeniable assets allowing it to aspire to an ambition of dynamic economic and social development. These assets are primarily linked to its history, its geographical position, its African roots and its membership of the great Mediterranean civilizations.

The wealth of its natural resources, of its human and intangible capital, and of its cultural values disposes Morocco to engage in a process of self-criticism of the old development model and to build a new model which focuses on meeting the needs of the Moroccan population.

The country has engaged on a new policy in which all the stakeholders are committed. The decision taken shows that the State and society are convinced of working together to create favorable conditions to initiate a development process for the benefit of citizens.

In this context, our intervention consists in studying the new model according to the approach of the theory of the Stakeholders.

Keywords : NMD, stakeholder, development, State, Society

Pertinence de la théorie des Parties Prenantes dans la réalisation du diagnostic du Modèle de Développement au Maroc

**Nada FOUGUIG, Professeur assistant à la
FSJES Ain Chock Casablanca, Maroc**

E-mail : nada.fouguig@etu.univh2c.ma

Introduction

La proposition d'un Nouveau Modèle de Développement pour le pays exige la connaissance des caractéristiques principales de l'actuel modèle de développement. Un diagnostic doit être fait pour détecter les atouts constitutifs du potentiel de développement et saisir les handicaps qui entravent l'exploitation du potentiel en question.

L'Etat, au lieu de continuer d'imposer d'en haut sa vision en matière de développement économique et social, aspire à changer sa méthode de travail. Tirant les leçons des réussites de la commission consultative de la régionalisation et de commission consultative de la révision de la constitution, l'Etat a désigné la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) en lui indiquant les orientations stratégiques à suivre.

L'une des principales orientations consiste à associer les acteurs politiques, économiques et sociaux, et aussi les citoyens pour mieux approcher l'état de l'actuel du modèle de développement.

La CSMD, dans le respect des dites orientations, a mobilisé la théorie des parties prenantes, employé la méthodologie constructive et utilisé la démarche participative dans le but de détecter les caractéristiques principales (atouts et handicaps) de l'actuel Modèle de Développement.

L'orientation stratégique de l'Etat, indiquant à la CSMD l'exigence d'associer divers acteurs dans la réalisation du diagnostic de l'actuel modèle de développement, révèle un changement radical du comportement de l'Etat. D'un acteur économique centralisé qui prend des décisions d'en haut et les impose à toute la société, l'Etat devient un acteur qui aspire à faire participer les acteurs actifs et dynamiques de la société dans la prise de décision. Une question fondamentale nous préoccupe. A l'occasion de la réflexion sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD), la mobilisation de la théorie des parties prenantes est-elle pertinente en matière de caractérisation de l'actuel modèle de développement au Maroc ?

Pour répondre à cette problématique de notre article intitulé « Pertinence de la théorie des Parties Prenantes dans la réalisation du diagnostic du Modèle de Développement au Maroc », quatre questions subsidiaires se posent. Elles sont les suivantes :

- Pourquoi le recours aux parties prenantes et quelles sont les partenaires retenus dans la réalisation du diagnostic ?
- Quelle est la pertinence de l'approche stratégique de la théorie des parties prenantes pour diagnostiquer l'actuel modèle de développement ?
- Les appréhensions exprimées par les parties consultées sont-elles prises en considération dans la caractérisation de l'actuel modèle de développement ?
- Partant des caractéristiques repérées, quels sont les principaux nœuds et freins repérés qui handicapent l'exploitation du potentiel de développement du pays ?

Répondre à ces questions c'est en même temps répondre à la problématique posée.

Notre méthodologie consiste, à travers une étude bibliographique et le recours aux données statistiques nationales et internationales, à approcher le Nouveau Modèle de Développement au Maroc à la lumière de la théorie des parties prenantes.

Notre travail sera structuré autour de quatre points suivants :

- Raisons du recours aux parties prenantes pour diagnostiquer l'actuel modèle de développement ;
- Pertinence de l'approche stratégique et de la méthodologie constructive de la théorie des Parties Prenantes ;
- Caractéristiques de l'actuel modèle de développement ;
- Nœuds et freins à l'origine des handicaps de la valorisation du potentiel de développement.

1. Raisons du recours aux parties prenantes pour diagnostiquer l'actuel modèle de développement

L'ouverture de l'Etat vers la société marocaine pour l'associer au diagnostic de l'actuel modèle de développement s'explique, au moins, par six raisons. Trois raisons sont internes et trois autres sont externes.

1.1. Trois raisons internes

Au moins trois raisons internes expliquent l'ouverture de l'Etat vers ses parties prenantes.

Ces raisons sont :

- L'essoufflement de l'ancien modèle de développement socio-économique ;
- La forte lenteur à opérationnaliser la réforme constitutionnelle de 2011 et à engager les réformes qui en découle ;
- La multiplicité des mouvements sociaux contestataires.

1.1.1. Essoufflement de l'actuel modèle de développement

L'actuel modèle de développement est essoufflé. Il a atteint ses limites. Malgré les efforts déployés sous forme de grands chantiers d'infrastructures, de programmes de modernisation de l'économie, de stratégies sectorielles et d'énormes investissements publics et privés réalisés, l'actuel modèle est incapable de créer la dynamique économique souhaitée.

1.1.2. Forte lenteur à opérationnaliser la réforme constitutionnelle de 2011 et à engager des réformes qui en écoule

Les gouvernements successifs d'après les réformes constitutionnelles de 2011 n'ont pas su exploiter les attributions très étendues qui leurs sont octroyées par la constitution en matière de développement socio-économique. Minés par les tensions internes, ayant duré presque dix années, les gouvernements successifs ont été incapable de mobiliser les acteurs autour d'une vision de développement économique et social mettant le citoyen au centre de ses préoccupations. Les réformes économiques et sociales, tant attendues par les citoyens, n'ont pas été réalisées.

L'essoufflement de l'actuel modèle de développement associé aux comportements d'un gouvernement en lutte interne permanente a eu des conséquences néfastes sur l'économie et la société.

Le rapport de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD)¹ a soulevé, entre autres, les conséquences suivantes :

- Une perte de vitesse de la croissance de l'économie nationale. Son taux de progression marque une tendance à la baisse. Selon le HCP, le taux de croissance annuel moyen a diminué de 4,8% pour la période 2000-2009 à 3,5% pour la période 2010-2019 ;
- Une tendance à la baisse du nombre d'emplois nouvellement créés. La croissance de l'économie se caractérise par une faible teneur en emploi. Le marché du travail n'arrive pas à absorber les nouveaux entrants, notamment, parmi les jeunes. En moyenne annuelle, les créations d'emplois nets sont passées d'environ 144.000 postes entre 2000-2009 à 69.000 postes entre et 2010-2019², soit une perte d'emplois annuelle de 75.000 ;
- Une accentuation notable des inégalités sociales qui se maintiennent à un niveau élevé. En se référant aux données du HCP, 10% les plus aisés au Maroc concentrent 11 fois plus de richesse que les 10% les plus pauvres ;
- Un fort accroissement des disparités régionales. En 2018, trois régions sur douze concentrent près de 60% du PIB national. Les neuf autres régions ont un PIB nominal par habitant inférieur à la moyenne nationale. Aux écarts de richesse entre régions s'ajoutent les énormes écarts à l'intérieur de chaque région. Aux grandes disparités en dotation en capital humain et en ressources naturelles s'adjoignent les grands écarts liés à l'inégale répartition des infrastructures économiques et sociales ;
- Une forte défiance vis-à-vis de l'Etat et de l'administration.

1.1.3. Multiplicité des mouvements sociaux contestataires

L'aggravation des inégalités sociales et régionales créées par l'ancien modèle de développement conjugué au climat de défiance vis-à-vis de l'administration marocaine et à la détérioration des services publics générés par les comportements des gouvernements successifs ont accentué les tensions sociales et les soulèvements populaires, notamment dans les petites et moyennes villes et dans les périphéries des grandes villes.

La situation économique et sociale du pays devient explosive. Elle risque de s'empirer face à la crise et la turbulence régionale et internationale.

¹ CSMD, « le nouveau modèle de développement », Rapport Général, Avril 2021.

² Selon les données du HCP rapportées par le MEFRA.

1.2. Trois raisons externes

Aux raisons internes expliquant le recours de l'Etat aux parties prenantes viennent s'ajouter trois autres raisons externes ayant aussi un impact sur cette prise de décision.

Elles sont :

- La crise économique et financière internationale de 2008-2009 ;
- La montée des soulèvements populaires et la grande instabilité politique dans certains pays de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient ;
- Les mutations mondiales profondes post Covid-19.

1.2.1. Crise économique et financière internationale installée depuis 2008-2009

Depuis la forte crise économique des années 2008 et 2009, l'économie et le commerce mondiaux n'ont pas retrouvé la tendance croissante d'avant la crise³. La tendance baissière l'emporte et les tensions se multiplient.

Graphe n°1 : Evolution du taux de croissance de l'économie et du commerce mondiaux en %

Source : Graphe confectionné par nos soins à partir des données de la Banque Mondiale⁴

Dans ce contexte d'affaiblissement de la croissance économique mondiale et du commerce international, les différends commerciaux entre les Etats Unis et la chine, en 2015, augmentent de plus en plus. Ajoutés aux incertitudes liées au Brexit et aux tensions géopolitiques en 2018 et 2019, l'économie mondiale s'installe dans une zone de turbulence et d'incertitude. Cet environnement impactera défavorablement l'économie de tous les pays, notamment les pays sous-développés.

³ Mis à part les années 2010 et 2011.

⁴ Banque Mondiale : DataBank

Le Maroc doit tenir compte du changement de la donne et en tenir compte dans sa stratégie de développement.

1.2.2. Montée des soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen Orient

L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient ont été secoués par de forts soulèvements sociaux en 2010-2011. Les pays de la zone demeurent encore politiquement fragiles et marqués par de puissantes tensions internes et d'instabilité politique. Les conflits armés entre voisins se multiplient. La lutte antiterroriste généralisée exige la mobilisation de tous. La région est très vulnérable et politiquement instable. La menace plane encore sur son devenir.

Le Maroc n'est pas loin de ces turbulences. La sagesse exige la prise en compte de ce contexte régional dans toute œuvre de développement économique et social.

1.2.3. Mutations mondiales profondes post Covid-19

L'apparition et l'évolution de l'épidémie de Covid-19 inquiète le monde entier. Il annonce l'apparition d'un monde nouveau.

Jade Grandin de l'Eprevier et Muriel Motte présagent que 7 mutations transformeront l'économie mondiale⁵. Elles sont les suivantes :

- La régionalisation de la production des entreprises ; les entreprises chercheront, par-là, le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement.
- L'économie chinoise ne tirera plus la croissance mondiale pour deux raisons : la Chine se tourne vers la demande intérieure n'encourage pas les importations. Suite à cette politique, les exportations de nombreux pays vers la Chine, gros partenaire commercial, chutent. Aussi, les pays anciennement industrialisés tablent sur la demande domestique et les services pour stimuler leurs économies
- Insuffisance des investissements à combler le retard ; en période de turbulence et de grands risques et menaces, les investissements ralentissent et les projets sont reportés.
- La dette mondiale deviendra problématique ; les politiques publiques de soutien à la croissance vont gonfler la dette mondiale. Mais, le ralentissement de l'activité et la réduction de la croissance pèseront sur la capacité de remboursement des entreprises et aussi des Etats.
- La faillite de nombreuses entreprises ; selon l'OCDE, le poids des entreprises soutenues par un bas niveau des taux d'intérêt seront sacrifiés. Le nombre de faillites de ce genre d'entreprise a pratiquement triplé depuis 2007. Le coronavirus accentuera cette tendance.
- La coordination économique entre les décideurs doit se multiplier.

⁵ Jade Grandin de l'Eprevier et Muriel Motte : « Coronavirus: les 7 mutations de l'économie mondiale », l'opinion, 06 mars 2020.

- Retour à l'inflation ; la pression à la baisse des prix, qui a caractérisé trente intenses années de mondialisation, est peut-être arrivée à son terme. Le déséquilibre entre l'offre et la demande risque d'accroître les prix.

Alerté par l'instabilité, l'imprévisibilité et les risques émanant des tendances de l'économie nationale et de l'économie mondiale, l'Etat au Maroc a opté pour la mobilisation de la théorie des parties prenantes dans l'espoir de diagnostiquer correctement l'actuel modèle de développement et de construire en commun avec les partenaires un nouveau modèle de développement capable de faire face à l'avenir incertain, turbulent et menaçant.

2. Pertinence de l'approche stratégique et de la méthodologie constructive de la théorie des Parties Prenantes dans la réalisation du diagnostic

Le cadre théorique des parties prenantes s'est construit progressivement. Son écho favorable l'a même introduit dans le domaine politique. Au-delà de ses dimensions descriptive et normative, cette théorie intègre le management stratégique⁶. Elle devient un outil opératoire s'appuyant sur la méthodologie constructive.

2.1. Pertinence de l'approche stratégique des parties prenantes

La théorie des parties prenantes a émergé en 1960. Elle a évolué, depuis, dans le domaine de la gestion et de la gouvernance des entreprises privées. Actuellement, elle pénètre toutes les organisations privées, publiques et s'infiltré aussi dans le domaine de la régulation publique des activités économiques d'un pays.

2.1.1. Quelques justifications théoriques des parties prenantes

La théorie des parties prenantes est un cadre analytique et un outil stratégique de gestion des organisations.

2.1.1.1. Théorie des parties prenantes en tant que cadre analytique

La construction du cadre théorique des parties prenantes s'est faite progressivement. En 1984, Freeman⁷ a contribué à sa large diffusion. Il tente de réconcilier les quatre grandes théories qui acceptent les parties prenantes comme une vision élargie⁸.

⁶ Pour plus de détail voir :

- Bonnafous-Boucher M. & Dahl Rendtorff J., La théorie des parties prenantes, La découverte, collection repères, 2013.
- HUYBRECHTS B.:« Parties prenantes », Ph.D en Management Sciences, HEC Management School, University of Liege - "Explaining Organisational Diversity in Fair Trade Social Enterprises" 2010.

⁷ Freeman R. E.: Strategic Management: A Stakeholder, 1984, Approach, Pitman, Boston, P 46.

⁸ A savoir la théorie de l'agence (Hill et Jones, 1995), la théorie des droits de propriété (Donaldson et Preston, 1995), la théorie du capital (Clarkson, 1994) et la théorie contractualiste (Pesqueux, 2006).

Quelque soit la dimension considérée (descriptive, normative ou instrumentalo-stratégique), un accord est établi, entre les auteurs, autour des fondements de base dans la justification théorique de l'existence des Stakeholders (SH) ou parties prenantes.

- **Trois grandes justifications légitimant les parties prenantes**

La légitimité et pouvoir sont introduits par Andriof et Waddock, (2002)⁹ et l'urgence est ajouté par Mitchell, Agle et Wood.

- La légitimité des parties prenantes

Selon DiMaggio & Powell (1983)¹⁰, une entreprise implantée dans une société ayant une culture et des attentes doit adapter son comportement à ce qui est considéré comme étant légitime. Elle doit répondre aux attentes de la société au sein de laquelle elle agit. De nombreuses théories de philosophie morale sont mobilisées pour justifier, d'un point de vue éthique, la nécessaire intégration des Stakeholders.

- Le pouvoir des parties prenantes

Pour Andriof et Waddock, une deuxième catégorie d'arguments s'inscrit dans une logique stratégique, puisqu'il s'agit de justifier l'existence des parties prenantes par l'existence de relations de pouvoir et donc d'une interdépendance entre l'entreprise et les différents groupes qui composent son environnement et avec lesquels elle interagit.

- L'urgence des parties prenantes

L'urgence est la troisième justification ajoutée par Mitchell & Al. (1997) comme argument justificatif de la théorie. L'urgence est définie par les auteurs comme quelque chose «réclamant une attention immédiate»¹¹. Son caractère peut être temporel ou critique. L'urgence est un sentiment de l'intéressé que sa revendication est importante et sensible au temps. Cette revendication exige d'être traitée immédiatement par l'entreprise. L'urgence est mesurée par le degré de sensibilité au temps et la gravité de la revendication.

- **Trois dimensions des parties prenantes**

Les trois dimensions des parties prenantes sont : l'approche descriptive, l'approche normative et l'approche stratégique (ou instrumentalo-stratégique).

- Approche descriptive des Parties Prenantes

⁹ J. Andriof, S. Waddock, B. Husted et S. Sutherland Rahman, 2002 : "Unfolding Stakeholder Thinking: Theory, Responsibility And Engagement", (No. 1) Hardcover – October 8, 2002. P 30-33.

¹⁰ P.J DiMaggio, W.W. Powell. 1983 : The iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, 48

¹¹ Dictionnaire Merriam-Webster, dans Mitchell, Agle et Wood,1997

Deux théories sont associées à cette dimension de la théorie des parties prenantes : la théorie de Hill et Jones (1992) et celle de Mitchell et al (1997). Ils appréhendent l'entreprise comme une « constellation d'intérêts coopératifs et concurrents »¹². Post et Al l'ont assimilée à « un centre d'un réseau d'intérêts et de participants interdépendants »¹³.

La dimension descriptive de la théorie des parties prenantes est une manière d'expliquer l'organisation (ou firme) comme la rencontre des différentes parties prenantes et de leurs intérêts. La firme est considérée comme le lieu de rencontre de différentes parties prenantes que le manager doit prendre effectivement en compte. Leur conception des Parties Prenantes était cette vision de la firme. Les parties prenantes sont des « individus et éléments constitutifs qui contribuent de façon volontaire ou non à la capacité de la firme à créer de la valeur et à ses activités et qui en sont les principaux bénéficiaires et/ou en supportent les risques »¹⁴.

- Approche normative des Parties Prenantes

Il est fait, généralement, référence à l'existence de trois théories normatives.

L'approche normative qui se base sur les principes éthiques et moraux. Comme il ressort des définitions de Donaldson et Preston¹⁵, les parties prenantes selon cette conception ont des droits. Evan et Freeman reprenant le cadre théorique de cette approche affirment que chacune des parties prenantes a le droit d'être traité comme une fin en soi et non pas comme un moyen pour atteindre les fins des autres parties prenantes.

L'approche normative qui se fonde sur le principe de justice. La théorie de la justice est un deuxième courant. Freeman 1994¹⁶ s'inspire des principes de Rawls (1971) pour faire référence à la théorie de la justice et compléter son analyse. Il avance que chacun a droit à une égale considération et à être traité de manière équitable. La maximisation du profit doit être contrainte par le besoin de justice

La théorie normative qui s'appuie sur les contrats sociaux intégrés. Selon cette approche, l'entreprise (organisation) est liée à la société par un contrat social. Cette théorie des contrats

¹² Post J.E. , Preston L.E., Sachs S. 2002, Redefining the Corporation : Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford University Press.

¹³ Jones T. M. 1995 « Instrumental Stakeholder Theory : A Synthesis of Ethics and Economics », Academy of management Review 20 (2) P 404-437

¹⁴Post, Preston et Sachs (2002), op cit P.8.

¹⁵Définitions des Parties Prenantes ce sont des :

- « groupes qui ont un intérêt dans les actions de l'entreprise » (p. 89)

- « groupe ou individu dont l'entreprise dépend pour assurer sa survie » (p. 91)

- « individu ou groupe d'individus qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels » (p. 91) : voir Freeman, 1984, p. 46.

¹⁶ W. M. EVAN and R. E. FREEMAN, "A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism" 1994.

sociaux intégrés est développée par Donaldson et Preston (1995). Ils considèrent que les dirigeants de l'entreprise ont l'obligation éthique de contribuer à l'augmentation du bien-être de la société. Ils doivent satisfaire les intérêts des parties prenantes sans violer les principes de justice distributive¹⁷.

- Approche stratégique (ou instrumentale) des Parties Prenantes

Pour Donaldson et Preston, la dimension instrumentale de la théorie des parties prenantes visent à étudier les liens entre la pratique du management par les parties prenantes et la performance de l'entreprise (ou de l'organisation). Les articles théoriques tentent en général de démontrer dans une perspective managériale l'existence d'un avantage compétitif associé au management par les parties prenantes¹⁸.

Clarkson (1995), utilise la distinction – parties prenantes primaires et parties prenantes secondaires- pour fonder une théorie instrumentale et stratégique des parties prenantes reposant sur la satisfaction des parties prenantes primaires. Les parties prenantes primaires sont celles dont la survie de l'entreprise dépend, et les parties prenantes secondaires qui ne sont pas essentielles au fonctionnement de l'entreprise. Clarkson (1995) conclut son article ainsi : « Lorsque les jugements éthiques et les choix deviennent une question de survie, le management de l'éthique et les programmes éthiques d'une firme deviennent une question d'importance stratégique »¹⁹. Cette vision qui lie les parties prenantes à la performance ressort dans la définition que l'auteur propose : ce sont des « personnes ou groupes qui ont, ou revendiquent, une part de propriété, des droits ou des intérêts dans l'entreprise et dans ses activités »²⁰.

L'approche stratégique de la théorie des parties prenante s'est étendue au domaine des entreprises et établissements publics. Elle commence à pénétrer le mode de gouvernance des Etats.

2.1.1.2. Pertinence de l'approche stratégique dans la réalisation du diagnostic du modèle de développement au Maroc

L'approche stratégique de la théorie des parties prenantes permet aux organisations de définir leur stratégie, de la développer et de l'évaluer. Les acteurs politiques, dont l'Etat, commencent à la mobiliser pour concevoir des stratégies, les appliquer, contrôler et faire le suivi des

¹⁷ Thomas Donaldson and Lee E. Preston : The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, Academy of Management Review Vol. 20, No. 1, 1995.

¹⁸ Jones (1995), op cit.

¹⁹ Clarkson, (1995, p.113), op cit ; (voir Bonnafous-Boucher M. & Dahl Rendtorff J op cit).

²⁰ Clarkson (1995, P 106), op cit ; (voir Bonnafous-Boucher M. & Dahl Rendtorff J, op cit).

réalisations avec la participation et dans le respect des attentes des parties prenantes dynamiques et responsables.

En effet, la théorie des parties prenantes intègre les intérêts et les attentes de tous les acteurs influents et dynamiques. Les groupes non influents et non dynamiques ne sont pas pris en considération dans le processus de prise de décision en matière de politique économique.

Au niveau de l'entreprise, créer et réaliser de la valeur au profit seulement des actionnaires ou/et des clients sont des choix. Mais, ils sont de court terme et, en plus, ils risquent de constituer un handicap sérieux à la pérennité de l'activité de l'entreprise²¹. A l'opposé, le choix de création et réalisation de la valeur par et pour les parties prenantes est avant tout de nature stratégique car il vise le développement et la pérennité de l'entreprise à moyen et long terme²². Au niveau de la politique et du comportement de l'Etat, la prise en considération, seulement, des élites politiques et économiques, et aussi des couches sociales aisées dans la définition et la réalisation des politiques économiques et sociales risque de constituer un blocage sérieux au développement économiques et sociales du pays et partant de mettre en cause la pérennité de l'Etat.

Au Maroc, l'actuel modèle de développement s'essouffle, les soulèvements populaires se multiplient et la turbulence à l'échelle internationale bat son plein. Les intérêts et les attentes des populations et des territoires ne sont pas pris en considération de manière sérieuse dans l'actuel modèle de développement. La prédominance de la centralité de l'Etat en matière de conception et d'application des politiques économiques publiques a généré une montée de l'insatisfaction des citoyens de la régulation et de la gouvernance de la chose publique et une forte défiance vis-à-vis de l'administration, du parlement et des élites politiques et économiques du pays. L'Etat au Maroc, conscient de cette situation, opte pour un choix stratégique. A l'occasion de la réflexion sur le nouveau modèle de développement, il a mobilisé l'approche stratégique des théories des parties prenantes pour assoir le diagnostic de son modèle sur des bases réelles et correctes et détecter les points forts et les points faibles de son modèle de développement actuel. Il intègre les citoyens, les acteurs économiques, les partenaires sociaux et les institutions politiques responsables, dynamiques et influents dans la réalisation du diagnostic de son modèle actuel de développement.

Partant de cette nouvelle orientation, l'Etat emploie la méthodologie constructive.

²¹ La shareholder value (court terme) désigne ce choix et ce comportement.

²² La stakeholder value : choix de création de la valeur à moyen et long terme par et pour les parties prenantes.

2.2. Méthodologie constructive employée dans le diagnostic

La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement a appliqué une **méthodologie constructive** basée sur une **démarche participative** des partenaires par le biais des **séances d'écoute** et des **contributions écrites**.

La méthodologie employée est constructive. Sa démarche participative s'est déroulée en **cinq étapes**.

La première étape a permis de repérer les acteurs partenaires et à les regrouper dans des catégories homogènes facilitant la connaissance des appréhensions des uns et des autres.

Les investigations de la commission ont abouti à la rétention de **sept catégories de partenaires** ; à savoir les partis politiques, les acteurs institutionnels, les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les représentants de la société civile, les grands corps organisés et les citoyens.

Nous les avons modélisés dans figure n°1.

Figure n°1 : Modèle des parties prenantes retenues dans le diagnostic de l'actuel modèle de développement

Source : Figure construite à partir des données recueillies du rapport sur le NMD

La **deuxième étape** consiste d'inviter et de mobiliser les partenaires pour participer aux consultations sur le modèle de développement.

La **troisième étape** est l'organisation des séances d'écoute et des consultations et recevoir les contributions écrites des consultés.

Selon le rapport de la CSMD,

- Plus de 9 700 personnes ont été consultés ;

Figure n°2 : Répartition des 9 700 personnes consultées

Source : figure construite par nos soins à partir des données du rapport de la CSMD

- 6 600 contributions écrites reçues ;

Figure n°3: Répartition des 6 600 contribution écrites reçues

Source : Figure construite par nos soins à partir des données du rapport de la CSMD

La **quatrième étape** se propose de recueillir les données relatives aux acquis et appréhensions sur l'actuel modèle de développement ;

La **cinquième étape** présente l'analyse, réalise la synthèse des données et dégage les caractéristiques importantes de l'actuel modèle de développement.

La mobilisation de la théorie des parties prenantes et l'application de la méthodologie constructive a permis à la CSMD, en partant des acquis et des appréhensions, « de caractériser l'état de développement du pays tel qu'il est perçu par les citoyens et les acteurs »²³.

3. Principales caractéristiques de l'actuel modèle de développement

La perception des parties prenantes consultées, par la CSMD, s'est focalisée sur les acquis et les appréhensions pour détecter le potentiel de développement inexploité et les nœuds entravant la mobilisation du potentiel en question.

Il ressort de l'analyse des auditions et des contributions écrites des parties prenantes un diagnostic révélant sept atouts majeurs constitutifs du potentiel de développement économique

²³ CSMD : Rapport Général sur le nouveau modèle de développement, Avril 2021.

et social et cinq importantes appréhensions regroupées en quatre nœuds sources de l'essoufflement de l'actuel modèle de développement.

3.1. Sept acquis de l'actuel modèle de développement

Il ressort des différentes consultations sept acquis majeurs relatifs à l'actuel modèle de développement :

- Le consensus général autour de l'Institution monarchique qui symbole l'unité de la Nation, garantie la pérennité et la continuité de l'Etat et arbitre entre ses différentes institutions ;
- La stabilité et la sécurité du pays ;
- Les avancées enregistrées en termes de transition démocratique ;
- La richesse, diversité et spécificité du capital immatériel et du capital naturel ;
- La richesse et la diversité des infrastructures aux normes internationales ;
- La position géostratégique au carrefour de tous les continents ;
- L'image positive et crédible du pays auprès de la communauté internationale.

Ces acquis sont des atouts importants. Ils constituent un potentiel de développement économique et social du pays. Mais, sa faible mobilisation est l'origine des freins et nœuds qui bloquent la dynamique du système actuel de développement économique et social.

Les citoyens et les institutions consultés en sont très conscients. Leurs appréhensions le prouvent.

3.2. Cinq caractéristiques du modèle de développement actuel

Les consultations ont mis en exergue cinq principales appréhensions relatives au modèle de développement actuel. Elles touchent, en fait, les cinq caractéristiques suivantes :

- Absence d'une régulation effective de l'activité économique ;
- Caractère peu inclusif du modèle actuel ;
- Détérioration des services publics ;
- Inexistence d'un socle universel de protection sociale ;
- Perte de confiance dans l'action publique et défiance à l'égard des élites politiques et économiques, et des couches sociales aisées.

L'étude des cinq caractéristiques, ayant fait l'objet d'appréhensions, a permis de repérer les relations de cause à effet entre elles.

Lesdites relations sont visualisées par la figure suivante :

Figure n°4 : Relations entre les cinq caractéristiques de l'actuel modèle de développement

Source : figure confectionnée par nos soins

3.2.1. Absence d'une régulation effective de l'activité économique

Les parties prenantes, ayant participé aux consultations, déplorent l'absence d'une régulation publique effective de l'activité économique.

Dix principaux reproches lui sont adressés. Ils mettent l'accent sur :

- La persistance à appliquer la vision, héritée du protectorat français, basée sur la division du Maroc en « Maroc utile » et « Maroc inutile » à l'origine des inégalités territoriales et sociales ;
- La prédominance de la centralité de l'Etat en matière de conception et d'application des politiques économiques publiques générant une montée du comportement bureaucratique de l'administration ;
- Le manque d'éthique et de probité des gestionnaires de la chose publique ;
- L'octroi de privilèges immérités aux élites politiques et économiques et aussi aux couches sociales aisées ;
- Le verrouillage de l'économie favorisant les intérêts installés et préservant les rentes ;
- Le maintien d'un système incitatif public contribuant à entretenir la préférence des opérateurs économiques pour les activités rentières et protégées ;
- La persistance dans l'administration d'une culture de conformité générant une démotivation et dissuasion dans la prise d'initiative et la production spontanée d'idées et de projets ;
- Le décalage entre d'une part, l'esprit et promesses de la Constitution et d'autre part, la réalité de l'exercice des pouvoirs, des libertés et des prérogatives ;

- Le manque de clarté dans la répartition des rôles des acteurs publics induisant une déresponsabilisation et un attentisme ;
- La non-formalisation des processus de validation des politiques publiques générant des pratiques d'interférence ou de contournement qui affaiblissent la crédibilité des institutions etc.

Les dix principaux reproches touchent, de manière fondamentale, le mode de régulation publique des activités économiques. Ils ont engendré un modèle de développement peu inclusif.

3.2.2. Modèle de développement peu inclusif

Le grief le plus important exprimé par les consultés concerne le caractère peu inclusif de l'actuel modèle de développement. Cette caractéristique apparaît clairement au niveau de trois grandes tendances : la tendance à la baisse du taux de croissance des richesses, au creusement des inégalités territoriales, à l'accroissement des inégalités sociales.

- **Modèle de développement en perte de vitesse.**

Il tend à croître à un rythme de plus en plus faible.

Graphes n°2 : Tendances du taux de croissance du PIB au Maroc (en %)

Source : Graphe confectionné par nos soins à partir des données de la Banque Mondiale

Selon le graphe n°1 ci-dessus construit à partir des données de la Banque Mondiale, le taux de croissance annuel moyen du Maroc enregistre une tendance à la baisse depuis 2008. En effet, il a diminué de 8,13% par an en moyenne pour la période 1997-2008 à 1,81% pour la période 2008-2020.

- **Modèle de développement creusant les inégalités territoriales.**

Les réformes entreprises ambitionnant un développement équilibré des territoires n'ont pas réussi à corriger les fortes disparités territoriales. La régionalisation avancée n'a pas atténué la concentration des richesses dans un nombre réduit de régions. Selon les données du HCP²⁴,

²⁴ HCP, Comptes régionaux 2018.

trois régions²⁵ sur douze comptent environ 60% du PIB en 2018. Neuf régions sur douze se partagent de manière inégale, les 40% de la richesse nationale. L'effort de développement est fortement concentré dans les régions atlantiques. Les disparités entre régions et à l'intérieur des régions révèlent de grands déséquilibres en termes de dotations de compétences humaines, de ressources naturelles, de répartition des infrastructures économiques et sociales.

Dans les territoires marginalisés, les auditions font ressortir un profond malaise associé à un sentiment de déclassement social et de marginalisation grandissants, notamment, chez les habitants des villes de petite taille, du monde rural et des zones de montagne.

- **Modèle de développement accentuant les inégalités sociales.**

Il est clairement exprimé par les citoyens, et aussi par les institutions sociales et économiques que l'effort de développement s'accompagne d'une tendance à l'accroissement des inégalités sociales. L'effort de développement ne se répartit pas, de manière équitable, entre les couches sociales.

Les résultats de l'enquête du HCP²⁶ le montrent clairement.

- Le niveau de vie des marocains inscrit une baisse du taux d'accroissement. Entre 2013-2019, le niveau de vie a augmenté en dirham constant à un taux annuel moyen de 2,7% alors que pour la période 2007-2014, ce taux était de 3,6% ;
- Près de 66,1% des ménages ont un niveau de vie inférieur à la moyenne nationale ;
- La moitié des ménages dépense moins de 67.500 DH par an, soit 5.625 DH par mois ;
- Les 10% des personnes les plus aisées ont un niveau de vie supérieur à 37.631 DH et réalisent près de 30,9% des dépenses totales de consommation et que les 10% les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 7.402 DH effectuant seulement 2,9% des dépenses totales de consommation.

3.2.3. Détérioration des services publics et absence d'un socle universel de protection sociale

Le modèle économique actuel se caractérise, aussi, par une détérioration de la qualité des services publics et une inexistence d'un socle de protection sociale. Les consultés reprochent à l'administration, aux institutions publiques et aux services publics, notamment l'administration,

²⁵ Selon HCP, les trois régions qui concentrent environ 60% de la richesse nationale sont : Casablanca-Settat (32,3%), Rabat-Salé-Kénitra (15,6%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,8%). Cinq régions ont généré 34,2% du PIB : les régions de Fès-Meknès et de Marrakech-Safi avec 8,4% chacune, la région de Souss-Massa avec 6,7%, de Béni Mellal-Khénifra avec 5,7% et de l'Oriental avec 4,9%. Quant aux régions de Drâa-Tafilalet et les trois régions du sud, elles ont contribué de 7% à la création de PIB en valeur, avec 2,5% et 4,5% respectivement.

²⁶ HCP ; enquête portant sur l'évolution du niveau de vie des ménages et impact de la pandémie Covid-19 sur les inégalités sociales, publiés en mars 2021.

l'éducation-formation et la santé, d'être incapable de satisfaire les besoins, notamment, des couches sociales moyennes et pauvres de la société.

En matière de d'enseignement et de formation :

- ✓ La performance de l'école marocaine reste très faible. Deux tiers des élèves ne maîtrisent pas la lecture à la fin du primaire et le taux de déperdition scolaire est très élevé²⁷ ;
- ✓ L'enseignement universitaire, fortement étendu, est caractérisé par une détérioration de l'encadrement et de la qualité, et par le maintien de filières ne formant pas aux compétences et profils répondant aux besoins du marché du travail. Le niveau élevé des chômeurs diplômés de l'université marocaine l'atteste²⁸. En outre, il souffre d'un faible développement de la recherche scientifique et d'une ouverture limitée sur son environnement socio-professionnel.

Le domaine de la santé se caractérise par :

- ✓ Une incapacité, de l'élargissement de la couverture sanitaire (AMO, RAMEL), à réduire l'accentuation des difficultés d'accès au système de soins en raison de la faiblesse des ressources budgétaires allouées à ce secteur²⁹ ;
- ✓ Un taux d'encadrement médical très inférieur aux normes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;
- ✓ Une répartition inégale de l'offre sanitaire sur le plan territorial ;
- ✓ Une forte population dépourvue de couverture médicale³⁰ ;
- ✓ Une tendance à ce que les citoyens assurent une grande proportion de leurs dépenses médicales³¹.

Les citoyens considèrent que la détérioration des services publics et l'inexistence d'un socle universel de protection sociale contribuent fortement à la diminution de leur pouvoir d'achat et à l'accroissement des inégalités sociales. La faible qualité de l'offre publique de ces services pousse les citoyens à payer des coûts de plus en plus élevés contractés auprès du secteur privé.

²⁷ Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS), près de 432.000 élèves ont abandonné les cycles de l'enseignement scolaire public en 2018 sans avoir de certification, dont 78% relèvent des cycles primaire et collégial (Source : Atlas territorial de l'abandon scolaire, décembre 2019).

²⁸ D'après le Haut-Commissariat au Plan, le taux de chômage des diplômés au Maroc est situé à 18,7% entre le troisième trimestre de 2020 et la même période en 2021.

²⁹ Environ 6% du Budget général de fonctionnement sur la période 2014-2019 contre une norme internationale établie à 13%.

³⁰ 38% de la population est dépourvue de couverture médicale et que 50% en moyenne des dépenses de santé sont assurées par les ménages.

³¹ Les ménages au Maroc assurent en moyenne 50% des dépenses de santé.

3.2.4. Perte de confiance dans l'action publique et défiance à l'égard des élites politiques et économiques

Il ressort de l'analyse des appréhensions des parties prenantes que la caractéristique « absence d'une régulation effective de l'activité économique » est une cause fondamentale de la faible mobilisation des acquis (atouts) dont bénéficie notre pays. Cette caractéristique incombe au comportement de l'acteur principal du pays « Etat et administration ». Premier responsable de la gestion publique des activités économiques et sociales, ils ont mené des stratégies économiques et des politiques publiques, essentiellement, bénéfiques aux élites politiques et économiques et favorables aux couches sociales aisées installées dans les rentes et les privilèges indus. Elles ont engendré les autres caractéristiques ayant fait l'objet d'appréhensions des consultés ; à savoir un « modèle économique et social peu inclusif », une « détérioration des services publics » et une « inexistence d'un socle universel de protection sociale ». C'est la raison pour laquelle les citoyens et les organismes consultés ont exprimé leur « perte de confiance dans l'action publique et leur défiance à l'égard des élites politiques et économiques, et des couches sociales aisées ».

Les cinq importantes appréhensions décrites ci-dessus sont des caractéristiques fondamentales de l'actuel modèle de développement.

4. Nœuds et freins à l'origine des handicaps de la valorisation du potentiel de développement

Après analyse des appréhensions et caractéristiques de l'actuel modèle de développement et repérage des relations de cause à effet entre elles, nous nous sommes penchées sur les **quatre principaux nœuds** d'ordre systémique qui « sont source de la faible mobilisation du potentiel de développement du Maroc »³².

³² CSMD, Rapport général, Avril 2021, P.34.

4.1. Quatre nœuds et relations entre eux

Les nœuds sont représentés dans le graphique n°1 du rapport³³ comme suit :

Source : Rapport général de la CSMD page n°35.

Le graphe n°1 du rapport ne mentionne pas les relations entre les nœuds. En cohérence avec ce que nous avons avancé ci-dessus, nous considérons que les nœuds 1 et 3 sont des nœuds déterminants. Les nœuds 2 et 4 sont des nœuds subséquents. Ils sont engendrés par les deux premiers. Ensemble, ils ont produit une dilution des responsabilités, une faible cohérence-convergence de l'action des acteurs et un rythme lent des réformes.

Pour montrer les liens entre les nœuds, à notre sens, le graphique pourrait être présenté comme suit :

Graphe n°2 : Relations entre les quatre nœuds du Modèle de développement

Source : nous avons ajouté, au graphe n°1 du rapport, les liens entre les nœuds.

³³ CSMD, Rapport général, Avril 2021, P.35.

Cela revient à dire que le **Nœud 1** « Manque de cohérence verticale entre la vision et les politiques publiques annoncées et manque de convergence horizontale entre ces politiques » conjugué au **nœud 3** « Capacité limitée du secteur public de conception et de mise en œuvre des politiques et services publics de qualité » sont à l'origine du **nœud 2** « Lenteur de la transformation structurelle de l'économie » et du **nœud 4** « Sentiment d'insécurité et d'imprévisibilité qui limite les initiatives ». Les deux derniers émanent des deux premiers.

Les nœuds 1 & 3 sont fortement liés au comportement de l'acteur principal « Etat et administration ». Puisque c'est lui qui conçoit une vision stratégique, produit des politiques économiques et sociales et veille à leur exécution et exécution.

Chaque nœud contient un certain nombre de freins qui bloquent la dynamique de développement au Maroc.

4.2. Freins émanant des quatre nœuds

Les **quatre nœuds** contiennent **31 freins** source de l'essoufflement de l'actuel modèle de développement.

4.2.1. Cinq freins dans le nœud n°1

Il s'agit de :

- L'absence d'une vision stratégique globale et à long terme, partagée et assumée par tous les acteurs de la gouvernance publique ;
- L'élaboration des réformes en silos, sans repères ou référentiels clairs ;
- Le manque de cohérence d'ensemble autour de priorités compatibles avec les ressources réellement disponibles et les capacités effectives des acteurs ;
- L'absence de clarté, dans la répartition des rôles et des responsabilités entre les niveaux stratégique et exécutif, engendre une certaine déresponsabilisation et attentisme des décideurs publics ;
- Les difficultés entourant la coordination du fait de la multiplication d'institutions et d'agences aux prérogatives proches, rendant illisible la répartition des missions, et diluant les responsabilités.

4.2.2. Dix freins dans le nœud n°2

Ils sont les suivants :

- Faible ouverture sur de nouveaux acteurs innovants et compétitifs ;
- Faible compétitivité des coûts de facteurs de production ;
- Faible efficacité du système de régulation ;
- Non optimisation des mécanismes d'incitation économique ;

- Verrouillage de l'économie en faveur des intérêts installés et de la préservation de rentes ;
- Insuffisance en matière de régulation de certains secteurs renforçant les postures oligopolistiques et les pratiques anti-concurrentielles ;
- Contribution du système incitatif public à entretenir la préférence des opérateurs économiques pour les activités rentières et protégées ;
- Faible encouragement des activités innovantes créatrices de davantage de valeur et des PME-PMI situées dans les territoires ;
- Persistance de l'orientation des incitations publiques (sous forme de mesures de soutien budgétaire direct et indirect et d'exonérations fiscales) vers certains secteurs traditionnels à faible rendement économique et social ;
- Pratiques déloyales des entreprises exerçant partiellement ou totalement dans l'informel par leur soustraction aux obligations légales, fiscales, sociales et sanitaires.

4.2.3. Neuf freins dans le nœud n°3

Cinq freins sont attachés à la conception des politiques économiques et Quatre autres sont liés au comportement de l'administration.

- **Cinq freins** en matière de conception des politiques publiques

Ils sont énumérés comme suit :

- Faible éclairage en amont par des analyses approfondies pour étayer les choix, en apprécier correctement les coûts, bénéfices et externalités, et faire des arbitrages judicieux entre plusieurs alternatives possibles et selon des objectifs clairs ;
- Absence d'une mobilisation et participation de tous les acteurs concernés (publics ou privés) et des territoires, avec une approche transverse et systémique ;
- Non systématisation d'une méthode d'expérimentation avant la généralisation des politiques publiques ;
- Non intégration d'une approche de conduite du changement et de gestion des résistances ;
- Absence d'une systématique évaluation en cours d'exécution et à posteriori pour réajuster les choix, rendre compte des résultats et tirer les enseignements utiles pour les projets ultérieurs.

- **Quatre freins** en matière de comportement de l'administration.

Ce sont :

- La persistance dans l'administration d'une culture de la conformité plutôt qu'une culture de leadership et de la performance ;
- L'appauvrissement de l'administration en compétences ou leur faible mobilisation a rendu quasi-systématique le recours à l'expertise externe pour l'élaboration des stratégies et des programmes de développement. Si ce recours peut être utile et pertinent, il aboutit parfois à une faible appropriation par les équipes de l'administration des solutions préconisées et peut donc constituer un frein à la bonne mise en œuvre ;
- L'inexistence d'une indexation systématique, en phase d'exécution, d'un pilotage basé sur un dispositif rigoureux de suivi et d'évaluation, ni sur une démarche de connaissance des positions des acteurs, de conduite du changement et de gestion des résistances, notamment par une communication proactive à l'adresse des populations bénéficiaires et de l'opinion publique en général ;
- L'absence effective d'une territorialisation des politiques publiques se traduisant souvent par des solutions conçues au niveau central ne tenant pas suffisamment compte des spécificités régionales et locales.

4.2.4. Sept freins dans le nœud n°4

Ils sont les suivants :

- Inefficience de la justice à cause des délais longs, de l'imprévisibilité des jugements, du manque de compétences, du déficit de transparence, de la faible éthique et moralité, pratiques abusives ;
- Pesanteurs bureaucratiques, complexité des procédures administratives et nombre élevé d'autorisations requises ;
- Pénalisation de l'initiative privée par le décalage de certaines procédures avec les réalités économiques et les impératifs du développement ;
- Imprécision de certains textes de lois et leur déphasage avec les réalités et les pratiques ;
- Absence d'une culture de coopération et d'implication de la société civile dans le processus de développement ;
- Manque d'un débat public conjugué au faible accès aux données et à l'information ne favorise pas l'appropriation collective des enjeux de développement ;

- Ineffectivité des mécanismes participatifs et inclusifs affaiblissant la qualité de conception et de mise en œuvre des réformes et des politiques publiques et ne contribuant pas à régler en amont les résistances aux changements.

Conclusion

La commission spéciale sur le nouveau modèle de développement au Maroc s'est rendu compte du bouleversement important de l'économie mondiale, des fortes perturbations dans les relations économiques et politiques à l'échelle internationale et de leurs impacts sur les économies nationales. La gestion publique des activités économiques d'en haut n'est plus pertinente. Elle est devenue incapable de dynamiser le développement de l'économie nationale. Plus, elle constitue un handicap qui a généré d'autres handicaps.

La mobilisation de l'approche stratégique de la théorie des parties prenantes, de l'utilisation de la méthodologie constructive et de l'emploi de la démarche participative est très pertinente. Elle est une démarche qui a su mettre en confiance les citoyens et les institutionnels pour exprimer sans crainte leurs appréhensions. Celles-ci étudiées et analysées, correctement et attentivement, par les experts de la CSMD, ont constitué des données de base ayant permis d'aboutir à des résultats probants en matière de diagnostic du modèle de développement actuel du Maroc.

Les parties consultées ont été repérées. Elles ont été consultées. Leurs appréhensions, clairement, exprimées ont contribué à caractériser le diagnostic de l'actuel modèle de développement en dégagant sept atouts fondamentaux constitutifs d'un potentiel de développement économique et révélant 31 freins regroupés en quatre nœuds systémiques qui sont à l'origine du ralentissement et de l'essoufflement du rythme de développement.

Eu égard aux résultats obtenus, la pertinence de la mobilisation de l'approche stratégique de la théorie des parties prenantes, de la méthodologie constructive et de l'approche participative est ainsi démontré.

BIBLIOGRAPHIE

1. B. HUYBRECHTS : Parties prenantes, Ph.D en Management Sciences, HEC Management School, University of Liege - “Explaining Organisational Diversity in Fair Trade Social Enterprises” 2010.
2. Banque Mondiale: Base de données (DataBank).
3. CSMD, « le nouveau modèle de développement », Rapport Général, Avril 2021.
4. Dictionnaire Merriam-Webster, dans Mitchell, Agle et Wood, 1997.
5. Haut-Commissariat au Plan (HCP) : Comptes régionaux, 2018.
6. HCP : Enquête portant sur l'évolution du niveau de vie des ménages et impact de la pandémie Covid-19 sur les inégalités sociales, publiés en mars 2021.
7. J. Andriof, S. Waddock, B. Husted et S. Sutherland Rahman : “ Unfolding Stakeholder Thinking: Theory, Responsibility And Engagement”, (No. 1) Hardcover – October 8 2002.
8. J. Grandin de l'Eprevier et M. Motte : « Coronavirus: les 7 mutations de l'économie mondiale », l'opinion, 06 mars 2020.
9. J.E. Post. & L.E; Preston, S. Sachs: Redefining the Corporation : Stakeholder Management and Organizational Wealth, Standford University Press, 2002.
10. M. Bonnafous-Boucher & J. Dahl Rendtorff : La théorie des parties prenantes, La découverte, collection repères, 2013.
11. P.J DiMaggio, W.W. Powell.: The iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, 48, 1983.
12. R. E; Freeman.: Strategic Management: A Stakeholder, Approach, Pitman, Boston, 1984.
13. T. Donaldson and L. E. Preston : The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, Academy of Management Review Vol. 20, No. 1, 1995.
14. T. M. Jones : Instrumental Stakeholder Theory : A Synthesis of Ethics and Economics, Academy of management Review 20 (2) 1995.
15. W. M. EVAN and R. E. FREEMAN, “A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism” 1997.